

ресурс]. – URL: <http://ekonomika.snauka.ru/2014/02/3875>. – Дата обращения: 01.01.2022. – Загл. с экрана.

5. Тихомирова, О.Г. Организационная культура: формирование, развитие и оценка. / О.Г. Тихомирова. – СПб.: СПбГУ ИТМО, 2008. – 154 с.

6. Бунтовская, Л.Л. Корпоративная культура и пиар: учебное пособие /Л.Л. Бунтовская. – Донецк: ДонНУ, 2019. – 198 с.

7. Бунтовская, Л.Л. Корпоративная культура и пиар: учебно-методическое пособие / сост.: Л.Л. Бунтовская. – Донецк: ДонНУ, 2019. – 108 с.

8. Бунтовская Л.Л. Основные цели корпоративной культуры в механизме эффективного управления персоналом предприятия / Н.Д. Лукьянченко, Л.Л. Бунтовская / Менеджер. – 2019. – № 3 (89). – С. 195-203.

УДК 339.012 (004:09)

DOI

АРХИТЕКТУРНЫЙ ПОДХОД КАК ОСНОВА УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ВИРТУАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ РЕГИОНА

КОВАЛЕВ А.В.

ассистент

**ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет», г. Донецк, ДНР**

Статья посвящена использованию архитектурного подхода в управлении развитием виртуальной площадки взаимодействия экономических субъектов региона. Разработана архитектура региона как основа для дальнейшего проектирования информационной системы. Разработана концептуальная модель виртуальной информационной площадки взаимодействия экономических субъектов региона, основанная на многослойном представлении открытой распределенной информационной системы.

Ключевые слова: виртуальная площадка, информационное взаимодействие, экономические субъекты региона, архитектурный подход, процессный подход.

ARCHITECTURAL APPROACH AS A BASIS FOR MANAGING THE DEVELOPMENT OF A VIRTUAL PLATFORM FOR INTERACTION BETWEEN ECONOMIC ENTITIES OF THE REGION

KOVALEV A.V.,
Assistant,
SEE HPE «Donetsk National University»
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article is devoted to the use of an architectural approach in managing the development of a virtual platform for interaction between economic entities of the region. The architecture of the region has been developed as a basis for further design of the information system. A conceptual model of a virtual information platform for the interaction of economic entities of the region, based on a multi-layered representation of an open distributed information system, has been developed.

***Keywords:** virtual platform, information interaction, economic entities of the region, architectural approach, process approach.*

Актуальность. В современных условиях интенсивное использование глобальной информационной инфраструктуры – сети Интернет – как среды экономической и социальной коммуникации повлекло за собой перенос большей части актов взаимодействия субъектов в виртуальное пространство. Подобную тенденцию взаимодействия экономических региональных субъектов целесообразно использовать как ресурс развития региона. Взаимодействие в виртуальном пространстве приводит к сокращению транзакционных издержек и изменению структуры интеграционных образований, повышает доступность данного взаимодействия и степень информирования и участия региональных субъектов в развитии территории, а также увеличивает эффективность коммуникации между органами власти, предпринимательским сектором и населением [1].

Обобщение аналитики по вопросам взаимодействия региональных органов власти, предпринимательского сектора и населения позволяет утверждать, что основными проблемами являются сбои в установлении и поддержании обратной связи, низкой степенью оперативности органов власти в решении возникающих проблем и в принятии быстрых решений, а также факт существования значимой доли неформальных связей между экономическими субъектами, среди которых и коррупция. Также стоит отметить наличие односторонней коммуникации, когда

население лишь информируют о каких-либо событиях и явлениях. Игнорирование потенциала виртуального информационного пространства в перспективе приводит к отсутствию учета мнения граждан в рамках принятия социально значимых решений.

Перенос взаимодействия в виртуальное информационное пространство будет способствовать решению данных проблем. Так, актуальность приобретает разработка виртуальной площадки взаимодействия экономических субъектов региона.

Анализ последних исследований. Базовые теоретические вопросы, связанные с взаимодействием экономических субъектов, освещены в работах многих исследователей, таких как А.В. Улезко, К.Д. Недиков, Г.И. Грекова, Е.И. Федотова, В.Н. Прокопьев, Э.В. Павлыш, Е.И. Марковская и др. Особенности виртуальной коммуникации посвящены работы М.К. Апетян, А.Б. Баранова, В.Н. Первушиной, Л.М. Савушкина, С.Н. Хуторного, Д.Е. Добринской, М.А. Жук и др. Несмотря на значительное количество публикаций, вопрос разработки виртуальной площадки взаимодействия экономических субъектов региона освещен мало и остается предметом научных дискуссий.

Цель статьи – расширить возможности применения архитектурного подхода для решения задач разработки виртуальной интеграционной платформы в регионе.

Изложение основного материала исследования. Цифровые платформы представляют собой актуальный инструмент интенсивного развития экономики. Они обеспечивают синергию множества сквозных цифровых технологий и сервисов, а также предоставление высококачественных услуг.

Виртуальная информационная площадка – это набор цифровых сервисов, которые способствуют взаимодействию между различными, но взаимозависимыми группами заинтересованных лиц через интернет. Данная информационная система на уровне региона реализует механизмы взаимодействия субъектов в экономико-информационном пространстве территории и позволяет оказывать информационную поддержку принятия решений. Виртуальная площадка, как правило, обеспечивает:

- обмен полезной информацией и данными между участниками взаимодействия;
- реализацию транзакций с обменом товарами или услугами;

– поддержку виртуального сотрудничества, процессов заключения и выполнения соглашений и др.

Рассматривая вопрос информатизации социально-экономической сферы в Донецкой Народной Республике (ДНР), следует отметить, что на сегодняшний день степень ее развития находится на достаточно низком уровне. Республика движется в направлении развития информационного общества, дальнейшего распространения использования информационных технологий в жизнедеятельности общества, а также постепенно информатизации государственных услуг. Однако, темпы развития достаточно замедлены. Более того, уже внедренные электронные системы и сервисы требуют совершенствования. Вопросы развития и распространения информационных технологий в ДНР входят в число приоритетных. Инновационное развитие страны невозможно без информационных технологий и их интенсивного использования.

Исследование показало, что существует множество барьеров информационного взаимодействия в деятельности экономических субъектов региона. Для представления относительной важности всех проблем с целью выбора отправной точки для их решения целесообразно использовать метод Парето. Подразумевается, что концентрация внимания на важнейших проблемах больше всего влияет на достижение желаемых результатов. Известно так называемое правило 20/80: концентрация 20% усилий на наиболее важных проблемах может привести к получению 80% результатов. Остальные 80% усилий обеспечивают лишь оставшиеся 20% результатов.

Построение диаграммы Парето позволяет сфокусировать усилия на тех областях, которые вносят больший вклад и, следовательно, имеют больший потенциал. Даже при устранении лишь половины причин из первой категории будет получен больший эффект, чем при устранении половины всех категорий из «хвоста диаграммы». Диаграмма Парето также помогает избежать траты усилий, времени и ресурсов на устранение причин, влияние которых менее значимо.

Диаграмма Парето, построенная с помощью программного пакета STATISTICA 10, представлена на рис. 1.

Рис. 1. Диаграмма Парето проблем информационного взаимодействия в деятельности экономических субъектов

Согласно рисунку 1 наиболее важными проблемами, препятствующими информационному взаимодействию в деятельности экономических субъектов региона, являются:

- недостаточное финансирование;
- нехватка квалифицированных специалистов;
- неготовность населения к использованию ИКТ;
- проблемы технического характера;
- низкий уровень использования современных ИКТ;
- информационное неравенство;
- формальный подход, консерватизм и бюрократизм госслужащих.

Данные проблемы требуют особой концентрации внимания и первоочередного решения.

В качестве основы формирования информационной системы региона обычно используют процессный подход. Сущность подхода заключается в идентификации процессов управления с

помощью информационных потоков, которые описывают деятельность объектов и их взаимосвязь. Вместе с тем процессное моделирование развития информационной системы региона способствует оптимальному распределению обязанностей между уровнями власти и созданию или доработке обратных связей.

Использование процессного подхода обеспечивает эффективное проектирование и контроль хода выполнения бизнес-процессов управления регионом, определение ответственности за каждый процесс, производство полного документирования всех процессов, ведение постоянного мониторинга за процессами, своевременное проведение профилактических мероприятий и выполнение анализа, влияющего на общую стратегию и цели.

Разработаем процессную модель взаимодействия социально-экономических субъектов региона (рис. 2).

Рис. 2. Процессная модель взаимодействия социально-экономических субъектов региона в нотации IDEF0

Разработанная модель обеспечивает общее представление исследуемой системы, входящих и выходящих ресурсов, механизмов и управлений. Входом процесса осуществления

взаимодействия социально-экономических субъектов региона выступают статистическая информация о состоянии внешней среды и комплекс целевых установок для каждого из субъектов взаимодействия. Механизмами процесса являются социально-экономические субъекты региона – органы власти, бизнес-сообщество (совокупность предприятий региона) и граждане. На выходе субъекты генерируют наборы управленческих решений, отражающих совокупность экономических интересов субъектов в рамках достижения поступивших на вход комплексов целей. Регламентируется процесс законодательством и регламентирующей документацией.

Таким образом, процессный подход представляет собой допустимую базу для моделирования бизнес-процессов, протекающих в регионе, но он не всегда может быть использован для моделирования предметной области на уровне информационных систем. Это обуславливает целесообразность применения архитектурного подхода.

Архитектурный подход как основа управления развития информационной системы обеспечивает ее более эффективное использование благодаря следующим возможностям [2]:

- снижение стоимости разработки, внедрения и поддержки, в том числе и уменьшение излишних и необоснованных расходов на информационные технологии (ИТ) (создание улучшенного понимания об имеющихся ИТ-активах, о факторах уменьшения риска при принятии решений о покупке или разработке систем);
- упрощение управленческих процессов;
- повторное и многократное использование технологий;
- оптимизация функциональности и процессов внедрения новых ИТ-систем, а также доработка используемых;
- оценка внедрения на основе временных и результативных показателей;
- обеспечение согласованности между всеми участниками ИТ-деятельности региона.

Архитектурный подход представляет собой средство уменьшения рисков и повышения отдачи от инвестиций в ИТ. Это обусловлено четким определением структуры имеющихся и планируемых ИТ-систем, что в конечном итоге уменьшает их сложность. При этом ясная стратегия планируемых закупок, выбор

поставщиков технологий и потенциальных изменений упрощает и ускоряет все процессы, которые связаны с закупками. Одновременно обеспечивается совместимость и взаимодействие компонент ИТ-систем региона.

Для разработки корпоративных и системных архитектур используется множество взаимодополняющих подходов и методологий. Наиболее распространенными подходами являются:

- архитектурная структура Министерства обороны США (DoDAF);

- платформа архитектуры открытых групп (TOGAF);

- объектно-ориентированный с унифицированным языком моделирования;

- методика Спивака и модель Захмана.

Ключевыми шагами любого подхода к разработке архитектуры являются:

- определение цели, ценности и решений архитектуры, которые она будет поддерживать;

- получение информации, необходимой для определения архитектуры, от заинтересованных лиц как можно раньше;

- создание, уточнение и обновление архитектуры итеративным способом на протяжении всего жизненного цикла приобретения;

- подтверждение соответствия архитектуры ожиданиям при внедрении;

- определение роли для членов команды, направляющих и координирующих их усилия;

- создание сметы и графиков на основе архитектурного проекта;

- использование архитектуры для получения представления о производительности проекта;

- создание легкой, масштабируемой, легко переносимой, воспроизводимой структуры процессов.

Основа архитектурного подхода представляет собой концепцию архитектуры предприятия. Данная концепция вполне применима как одна из форм управления развитием сложной социально-экономической системы, которой является регион. Принятие стратегических решений о развитии информационной

системы целесообразно обосновывать на общем представлении о структуре и деятельности региона, в котором будет функционировать информационная система. Важно помнить о том, что рассматриваемая информационная система – виртуальная информационная площадка – встраивается в реально существующую систему – регион. Архитектура системы находится внутри общей архитектуры региона, для описания которой следует предусмотреть:

- уровень бизнес-стратегии;
- уровень бизнес-архитектуры;
- уровень архитектуры приложений;
- уровень IT-инфраструктуры.

Такое целостное описание необходимо для синхронизации задач, ресурсов и организационных практик при планировании достижения стратегических целей. Синхронизация позволит определить комплементарные практики и ресурсы, избежать, по возможности, субститутов и определить требования к параметрам информационной системы.

Рис. 3. Модель бизнес-стратегии ДНР

Модель бизнес-стратегии ДНР представлена на рис. 3. Она включает в себя стратегию, факторы успеха, стратегические требования и ключевые показатели эффективности [3].

Как видно из рис. 3, стратегией ДНР является завершение процесса государственного строительства, укрепление экономики и развитие социальной сферы. Достижение разработанной стратегии обусловлено следующими требованиями: увеличение объема инвестиций, повышение уровня и качества жизни населения, развитие кадрового потенциала, совершенствование материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры, повышение эффективности управления. Факторами успеха являются политическая и экономическая стабильность, достаточный уровень финансирования, высокий уровень квалификации рабочих и служащих, внутренняя эффективность региональной власти, эффективная внешнеэкономическая деятельность, развитая промышленная отрасль. Степень достижения целей измеряется на основе системы показателей, включающей группы социальных и экономических показателей, а также группу показателей общественной безопасности. В рамках описания уровня бизнес-архитектуры региона разработана организационная структура органов власти ДНР (рис. 4).

Рис. 4. Организационная структура органов власти ДНР

Как видно на рис. 4, государственная власть ДНР распределяется между независимыми ветвями: законодательной, исполнительной и судебной властью.

На рис. 5 представлена модель процессов, которые протекают в системе управления регионом. Процесс управления ДНР включает управление государственным сектором, региональную координацию, рыночное стимулирование и регулирование.

Рис. 5. Модель процессов управления регионом

Управление государственным сектором включает планирование деятельности государственных организаций; прямое финансирование и инвестирование организаций бюджетной сферы; предоставление дотаций, субсидий, субвенций организациям социальной сферы; осуществление аудита, контроля государственных организаций и т.д.

Региональная координация включает формирование законодательной и нормативной базы; прогнозирование, планирование регионального развития; программирование развития; разработка стратегий развития; формирование региональной инновационной системы и т.д.

Рыночное стимулирование и регулирование включает предоставление налоговых льгот хозяйствующим субъектам; софинансирование проектов и программ; поддержка конкуренции; содействие развитию рыночной инфраструктуры; ценовое и тарифное регулирование и т.д.

Посредством выполнения данных процессов повышается эффективность и конкурентоспособность региональной экономики и, как следствие, качество жизни населения региона.

В рамках описание уровня архитектуры приложений построена модель информационных систем и сервисов (рис. 6).

Рис. 6. Модель информационных систем и сервисов

В ДНР разработаны и функционируют следующие информационные системы и сервисы [4; 5; 6]:

- АИС «Redmine» в Администрации Главы ДНР, общественных приемных министерств и ГП «Почта Донбасса»;
- система дистанционного обслуживания «ЦРБ Онлайн»;
- сервис «Очередь. Онлайн»;
- сервис «ЖКХ-онлайн: для дома»;
- электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте Министерства доходов и сборов ДНР и другие.

Уровень IT-инфраструктуры представлен серверами, компьютерами пользователей, телекоммуникационным оборудованием и т.д. Их структура, состав и взаимосвязь отражена технической архитектурой (рис. 7).

Рис. 7. Уровень IT-инфраструктуры региона

Описание региона на уровне бизнес-стратегии, бизнес-архитектуры, архитектуры приложений и IT-инфраструктуры обеспечивает целостный и всеобъемлющий взгляд на деятельность, включая движущие силы (ключевые факторы), видение и стратегию; организационные структуры и сервисы, которые требуются для реализации этого видения и стратегии; информацию, системы и технологии, которые требуются для эффективной реализации этих сервисов, а также позволяет оценить имеющиеся ресурсы и возможности региона.

На основании полученных данных разработана концептуальная модель виртуальной информационной площадки взаимодействия экономических субъектов региона (рис. 8). В качестве основы использовано многослойное представление открытой распределенной информационной системы.

Рис. 8. Концептуальная модель виртуальной информационной площадки взаимодействия экономических субъектов региона

Концептуальная модель виртуальной информационной площадки взаимодействия экономических субъектов региона состоит из трех слоев:

1. Сенсорный слой (маркетинговая информация). Осуществляется обмен маркетинговой информацией между экономическими субъектами региона с целью возможного взаимодействия. В этом слое представлена общедоступная информация, размещенная на веб-сайтах, порталах, страницах, справочных ссылках и т.д. социально-экономических субъектов

региона. Данная информация не всегда характеризуется высокой степенью полноты и достоверности, из-за чего происходит возникновение информационных барьеров между субъектами взаимодействия.

2. Слой реализации сквозных бизнес-процессов. В условиях функционирования виртуальной информационной площадки ряд информационных услуг для экономических субъектов взаимодействия может быть указан в единой интегрированной информационно-программной среде. В то время как вне виртуальной площадки каждый субъект осуществляет реализацию бизнес-процессов в рамках локальной информационной системы. К тому же на сегодняшний день значительная часть документооборота между взаимодействующими субъектами все еще осуществляется в бумажном виде. Информационная составляющая на этом слое является закрытой, так как данные представляют собой собственность взаимодействующих субъектов.

3. Когнитивный слой. В этом слое осуществляется агрегирование информации, которая поступает из сенсорного слоя, в распределенной базе знаний. Аккумулированные знания служат информационным обеспечением принятия стратегических управленческих решений по формированию региональной политики на уровне региональной власти.

Выводы по выполненному исследованию. Таким образом, разработана архитектура региона, обеспечивающая целостный и всеобъемлющий взгляд на деятельность, организационные структуры и сервисы, имеющиеся ресурсы и возможности региона. Она послужила основой для дальнейшего проектирования информационной системы и позволила разработать концептуальную модель виртуальной информационной площадки взаимодействия экономических субъектов региона, основанную на многослойном представлении открытой распределенной информационной системы.

Направления дальнейших разработок в данном направлении. Дальнейшие исследования будут направлены на оценку перспективности внедренческих решений по использованию виртуальной информационной площадки взаимодействия экономических субъектов региона, а также на оценку

управленческой отдачи от перехода на цифровые инструменты в системах взаимодействия отраслевого и регионального уровня.

Список использованных источников

1. Жук М.А. Методология моделирования виртуальной интеграционной площадки в экономико-информационном пространстве региона / М.А. Жук. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики. Оренбург – 2011. – 42 с.

2. Калянов Г.Н. Стандартизация архитектуры предприятия / Г.Н. Калянов // Статистика и экономика. – 2007. – №1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/standartizatsiya-arhitektury-predpriyatiya>.

3. Хоменко Я.В. Концепция Генеральной схемы развития территории Донецкой Народной Республики / Я.В. Хоменко, С.С. Наумец, Р.С. Мизевич // Вестник Института экономических исследований. – 2018. – №2 (10) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-generalnoy-shemy-razvitiya-territorii-donetskoj-narodnoj-respubliki>.

4. Кухенная М.А. Современные тенденции развития цифровой экономики в ДНР / М.А. Кухенная, А.Д. Колошмай // Информационное пространство Донбасса: проблемы и перспективы: материалы II Респ. с междунар. участием науч.-практ. конф., 31 окт. 2019 г. – Донецк: ГО ВПО «ДонНУЭТ», 2019. – С. 33-36.

5. А. Жигулин о Концепции социально-экономического развития ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnr-live.ru/a-zhigulin-o-kontseptsii-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-dnr/>.

6. Центральный Республиканский Банк запустил систему дистанционного обслуживания «ЦРБ Онлайн» (СДО «ЦРБ Онлайн») для осуществления платежей физическими лицами [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://crb-dnr.ru/news/centralnyy-respublikanskiy-bank-zapustil-sistemu-distancionnogo-obsluzhivaniya-crb-onlayn-sdo-crb-onlayn-dlya-osushchestvleniya-platezhey-fizicheskimi-licami>.